

Estudio 3. Causas del abandono académico universitario

(estudio complementario/mixto)

ÍNDICE

Resumen (3)
Marco teórico (4)
Objetivos (6)
Metodología (7)
Participantes (7)
Instrumento de recogida de datos (7)
Procedimiento de recogida de datos (8)
Cuestiones éticas y de rigor metodológico (9)
Análisis e interpretación de resultados (10)
Discusión y conclusiones (21)
Referencias bibliográficas (23)

Índice de figuras

Figura 1: Modelo teórico sobre la diversidad de causas del abandono académico universitario (5)
Figura 2. Causas del abandono académico universitario desde una perspectiva mixta (11)
Figura 3: Análisis cuantitativo de la diversidad de causas del abandono académico universitario (12)
Figura 4 Análisis cualitativo de la diversidad de causas del abandono académico universitario (15)
Figura 5 Análisis mixto de diversidad de causas del abandono académico universitario (21)

Índice de tablas

Tabla 1 Causas formativas del abandono universitario (12)
Tabla 2. Causas familiares y económicas del abandono universitario (13)
Tabla 3. Causas académicas del abandono universitario (14)
Tabla 4. Causas de trayectoria personal del abandono universitario (14)
Tabla 5. Causas situaciones personales del abandono universitario (15)
Tabla 6. Causas del abandono de estudios universitarios (16)
Tabla 7. Convergencia entre las causas del abandono desde los prismas cuantitativo y la cualitativo (19)

Estudio 3. Causas del abandono académico universitario

(estudio complementario/mixto)

Equipo de trabajo:

Ana Rodríguez Martínez (Universidad de Zaragoza)

José Sánchez Santamaría (Universidad de Castilla la Mancha)

María José Galván-Bovaira (Universidad de Castilla la Mancha)

Miguel A, Nogueira Pérez (Universidad de Santiago de Compostela)

Resumen

El abandono académico de los estudios universitarios sigue siendo uno de los problemas más preocupantes que afectan al sistema educativo. Este estudio se plantea con el objetivo de conocer las causas que llevan al alumnado a abandonar la formación académica universitaria iniciada. La investigación llevada a cabo está aprobada por el Ministerio y es de interés institucional parte de un diseño metodológico basado en un enfoque de carácter mixto, en el que se combinan técnicas de recogida de información cuantitativa y cualitativa. La muestra cuenta con 2183 participantes de 4 universidades españolas; Universidad de Huelva, Universidad de La Laguna, Universidad de Santiago de Compostela y Universidad de Zaragoza. Los resultados muestran que las principales causas de abandono académico universitario incluyen dificultades personales, problemas económicos, desafíos académicos, responsabilidades familiares y falta de apoyo social. Concluimos afirmando que existen tres tipos de factores que influyen en el abandono académico universitario, 1) factores individuales, 2) factores institucionales y 3) factores socioeconómicos y personales. El abandono universitario se ve influenciado por la combinación de estos factores. Conocer y abordar estas causas es esencial para desarrollar estrategias efectivas de prevención y apoyo que promuevan la retención estudiantil y fomenten el éxito académico en las instituciones universitarias.

Marco teórico

El fenómeno del abandono académico ha sido una preocupación constante tanto para los gobiernos como para las instituciones universitarias a nivel mundial. Es un tema de gran importancia debido a su impacto en los sistemas educativos y en la sociedad en general. En el caso específico de España, diversos informes emitidos por diferentes organismos resaltan la incidencia y relevancia del abandono de los estudios, ya que las tasas de éxito universitario han alcanzado niveles preocupantes. Por ejemplo, los datos proporcionados por el Centro de Investigación, Documentación y Evaluación del Ministerio de Educación y Ciencia (CIDE) ya situaban las tasas de abandono de los estudiantes universitarios españoles entre el 30% y el 50%. Además, las estadísticas del Consejo de Coordinación Universitaria (Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades, PNECU), presentadas en diciembre de 2002, revelaron que el 26% de los estudiantes universitarios abandonaban sus estudios o cambiaban de carrera.

Según los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el año 2002, el fracaso académico en España superó el 50%, principalmente debido a las altas tasas de abandono. En un informe publicado por la Comisión Europea en 2006, se señaló que el 48,6% de los estudiantes de entre 18 y 24 años abandonaban prematuramente sus estudios. Además, el informe de la Comisión Europea de 2017 reveló que en el año 2016 más de 4 millones de personas de entre 18 y 24 años abandonaron su formación académica.

En el último informe de datos y cifras del Sistema Universitario Español publicado por el Ministerio de Universidades (2020) se pone de manifiesto, una vez más, que el problema del abandono sigue presente en las aulas universitarias, alcanzando cifras de hasta un 33.9% de abandono entre los estudiantes de grado de nuevo ingreso del curso 2013/2014 y en un 21.7% entre el alumnado de nuevo ingreso durante el curso 2015/2016. Esta situación general también se traslada a la realidad particular que viven las comunidades autónomas participantes en este proyecto, ocupando tasas de abandono de los estudios del 29.2% en Andalucía, 29.3% en Aragón, 39.2% en Canarias, 24.9% en Castilla La-Mancha y 28.1% en Galicia.

El estudio realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación BBVA, publicado en el año 2019, revela que España se encuentra entre los países que menos aprovecha el esfuerzo público y privado realizado en educación superior, debido a las elevadas tasas de abandono de los estudios iniciados. Concretamente, las pérdidas por el abandono académico de titulaciones universitarias no terminadas son de 974 millones de euros anuales (el 12% del gasto universitario anual). Otros datos relevantes que se recogen en este informe es que un 33% de los alumnos españoles no terminan el grado en el que se matricularon, un 21% abandona la universidad sin obtener un título y el 12% restante cambia de grado. En concreto, el informe analiza la evolución del alumnado que se matriculó durante el curso 2012/2013 en un total de 62 universidades españolas. Las elevadas tasas de abandono reflejan un importante desaprovechamiento de los recursos privados y públicos dedicados a la formación universitaria. En las universidades a distancia (no presenciales) el abandono es muy elevado. El 62.1% de los alumnos abandonan los grados en los que se matricula y más de la mitad de los matriculados (51.5%) no finaliza ningún tipo de estudios universitarios. En las universidades presenciales las cifras de abandono son también elevadas, ya que para uno de cada cuatro estudiantes la elección inicial no ofrece los resultados esperados, desembocando en un cambio de titulación o un abandono de los estudios universitarios. Del 26.5% de los alumnos presenciales que abandona el grado en alguno de los cuatro cursos siguientes a su ingreso, el 14.3% deja el sistema universitario y el 12.2% cambia de grado.

Respecto al momento en el que se produce el abandono, los mayores porcentajes se sitúan en el primer año de estudios universitarios (Cabrera et al., 2006; González et. al., 2007). Algunas investigaciones han señalado como variables que acentúan la posibilidad de abandonar: el estrés, la desmotivación, el bajo rendimiento, la insatisfacción, los escasos conocimientos, la falta de planificación de un proyecto académico y profesional, etc. (Álvarez y López, 2011; Nora y Crips, 2012; Rodríguez et al., 2018). Todo ello provoca que un número importante de estudiantes que acceden a la formación universitaria no se integran adecuadamente y terminen cambiando de titulación o abandonando de manera definitiva la universidad (Álvarez et al., 2014; Torrado, 2012).

Causas y factores explicativos del abandono

En la coyuntura social, económica y educativa actual es fundamental identificar qué variables influyen para que los estudiantes no se integren social y académicamente a la universidad y terminen cambiando de estudios o abandonando definitivamente esta formación. Y en el intento de generar un modelo explicativo del abandono académico universitario en el momento actual, que se pueda aplicar en diferentes contextos y realidades para conocer cómo y por qué se produce la fractura entre el alumnado y la universidad, debemos remontarnos y partir de los enfoques clásicos desde los que se ha abordado este problema. Han sido numerosos los investigadores que han propuesto modelos teóricos en los que se contemplan diferentes variables causantes del abandono. En trabajos previos (Cabrera et al., 2006), se agruparon en cuatro grandes enfoques los modelos propuestos para explicar el abandono: modelo de adaptación, modelo estructural, modelo economicista y modelo psicopedagógico.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente y de forma específica para el desarrollo de este informe, elaboramos un modelo teórico que engloba tres grandes factores en los que se incluyen una amplia diversidad de factores que se relacionan con el abandono de los estudios universitarios (ver figura 1).

Figura 1: Modelo teórico sobre la diversidad de causas del abandono académico universitario.

De entre todos los modelos, el que ha tenido un mayor desarrollo y se ha empleado como referente en un gran número de estudios e investigaciones es el modelo adaptativo. Según este modelo, el abandono

se produce debido a una insuficiente o mala adaptación e integración del estudiante en el ambiente escolar y social de la enseñanza universitaria. Dentro de este modelo hay que destacar la teoría de la deserción de Tinto (1975), que explica cómo la falta de integración social puede culminar en la decisión de desertar de los estudios. Para este autor, la integración del alumnado en la universidad tiene lugar cuando se adapta a los valores, normas y prácticas formativas. Señala que dicha integración está influenciada por las condiciones institucionales y el tipo de relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa. Según este autor y desde el punto de vista individual, desertar significa “el fracaso para completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, en pro de la cual el sujeto ingresó en una particular institución de educación superior” (Tinto, 1989, p.3).

La decisión de permanecer o salir del sistema formativo estará en función del nivel de integración académica y social. En este caso, la integración social o adaptabilidad se valora por el grado de entendimiento y de afinidad con el contexto al que accede y en el que se forma, primando especialmente las relaciones con compañeros y profesorado. Por tanto, la deserción constituye un fenómeno individual afectado por factores esencialmente sociales. Precisamente, el soporte social de los compañeros y las medidas institucionales que se lleven a cabo para facilitar la integración, constituyen factores claves para una buena transición académica. Por eso, la integración social y la socialización académica son criterios a potenciar, dada la importancia que tiene el sentimiento de pertenencia institucional para el logro de las metas académicas. En este sentido Raush y Hamilton (2006) encontraron que los factores más influyentes en el abandono de los estudios eran la percepción de una falta de integración, las dificultades para socializarse y adaptarse al ambiente universitario y la sensación de aislamiento social y académico.

En todos estos años se han llevado a cabo multitud de investigaciones, en las que se tiene en cuenta una diversidad de variables de diferente naturaleza y cuya influencia en el abandono viene determinada por las propias características del sujeto y del contexto. Desde esta visión integral seguida en el estudio del abandono, lo que se plantea es que, en función de la realidad particular de cada estudiante y de su propia realidad, se tomarán decisiones que tendrán incidencia en las posibilidades de adaptarse a la universidad o abandonar los estudios. Como señalan Esteban et al. (2016), algunas de estas variables están estrechamente relacionadas con la vertiente académica y entre ellas se pueden señalar el rendimiento previo, el dominio de estrategias de estudio, la asistencia a clase, la capacidad de interactuar y relacionarse con los compañeros y el profesorado, etc.

Objetivos

La investigación planteada da respuesta a los siguientes objetivos:

1. Conocer **los factores** que influyen en el abandono académico del alumnado universitario.
2. Analizar **variables** de distinta naturaleza (individual, institucional y socioeconómica) que inciden en el alumnado que abandonó los estudios universitarios.

Metodología

La investigación llevada a cabo parte de un diseño metodológico basado en un enfoque de carácter mixto, en el que se combinan técnicas e instrumentos de recogida de información cuantitativa y cualitativa. Las primeras permiten obtener una visión global y holística sobre la realidad objeto de estudio, mientras que las segundas ahondan en las vivencias de los estudiantes universitarios que abandonaron sus estudios. Las ventajas del uso del enfoque mixto de la investigación se sitúa en que la metodología cuantitativa permite generalizar, correlacionar, describir, diseñar modelos predictivos y explicativos o contrastar hipótesis, al tiempo que las técnicas cualitativas son fundamentales para recopilar, organizar y analizar las relaciones y explicaciones desde la perspectiva de quienes viven, perciben, experimentan y sienten la realidad relacionada con el problema central de este proyecto de investigación (Del Rincón et al., 1995). Justamente son estas premisas las que dejan entrever las razones que sitúan el diseño metodológico de este proyecto en un enfoque interpretativo y mixto, con el que se pretende explorar/describir/predecir la realidad objeto de análisis.

Se utilizó un diseño de método mixto convergente siendo la pregunta de investigación la siguiente: ¿Cómo contribuyen los dos conjuntos de datos, es decir, los sociodemográficos y los recogidos en las entrevistas a explicar las causas del abandono de los estudios universitarios? O ¿Qué variables estadísticas (significación) y qué categorías de análisis (significatividad) explican las causas del abandono de los estudios universitarios?, ¿existe convergencia entre ellas? O ¿Qué variables estadísticas (significación) y qué categorías de análisis (significatividad) coinciden en explicar las causas del abandono de los estudios universitarios?

Se trata de un estudio de caso múltiple en el que se emplea un método encuesta que combina dos técnicas de investigación, por una parte, la encuesta sobre abandono universitario elaborada ad hoc, y por otra parte, la entrevista semiestructurada

Participantes

Partimos de una muestra de 2183 participantes de 4 universidades españolas, la Universidad de Huelva, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Zaragoza.

Analizamos los resultados de 2183 respuestas a cuestionarios y de 33 entrevistas en profundidad. La elaboración de este diseño ha partido de un procedimiento de muestreo probabilístico estratificado por rama de conocimiento y por universidades con una afijación proporcional (Scheaffer et al., 2006). La muestra definitiva de participantes en este estudio se configura a partir de un margen de error del $\pm 5\%$ y un nivel de confianza del 95%.

Instrumento de recogida de datos

Para la realización de esta investigación se construyen pruebas de recogida de información (cuestionario y entrevista) atendiendo a los criterios de rigor, fiabilidad y validez propios del método científico.

Siguiendo los planteamientos de Okuda y Gómez-Restrepo (2005), el uso combinado de estas técnicas (cuestionario y entrevista) permite visualizar el problema objeto de estudio desde distintos ángulos. De esta manera, la triangulación y confrontación de la información obtenida mejorará la validez y consistencia de los resultados de la investigación, superando las debilidades que podría suponer el uso

de una única tipología de instrumentos de recogida de datos (cuantitativos o cualitativos). En este caso en particular, la triangulación permitirá identificar aquellos factores que mayor incidencia tienen en la explicación del abandono académico universitario.

En los instrumentos de recogida de información (cuestionario y entrevista) se recopilan datos acerca de: datos personales (situación laboral actual, año en el que decide abandonar la formación académica, residencia actual, nacionalidad, género, edad, etc.), motivos de abandono de los estudios universitarios, trayectoria académica previa a la enseñanza universitaria (background académico), ayudas y apoyos recibidos (contextuales, familiares, económicos, sociales, etc.), sentimiento de pertenencia, satisfacción, expectativas, procesos de adaptabilidad, etc.

El cuestionario parte de unos datos descriptivos de la muestra (género, fecha de nacimiento, nacionalidad, centro educativo, titulación, nivel académico de padres, situación laboral...), situación académica durante los estudios (nota media de acceso, modalidad de acceso, claridad de intereses académicos, curso en el que se abandonó, preferencia de elección, importancia que tiene el realizar estudios universitarios, asistencia a clase, nivel de satisfacción en aspectos relacionados con profesorado, asignaturas, clases, facultad y apoyos, implicación y organización en el estudio y causas y decisión de abandonar los estudios.

En el cuestionario aparecen una serie de preguntas sobre cuáles fueron las causas que influyeron más en la decisión de abandono. Se plantean 26 items con una opción de respuesta de escala liker (1 nada; 7 mucho)

Falta de alguno de los siguientes aspectos: 1) Orientación a la hora de elegir la titulación universitaria, 2) competencias académicas para los estudios, 3) rutinas para la formación académica, 4) interés por los estudios, 5) motivación por los estudios, 6) compromiso con tu formación, 7) atención individualizada por parte del profesorado hacia el alumnado, 8) apoyo por parte del profesorado, 9) apoyo por parte de la familia, 10) apoyos económicos (ayudas, becas, etc.), 11) conexión entre la formación y el mundo profesional, 12) coordinación entre las asignaturas, 13) tiempo para simultanear los estudios con otras actividades (por ejemplo con el trabajo), 14) Porque la universidad no cumplió las expectativas que tenía, 15) Por las metodologías de enseñanza empleadas en la universidad, 16) Por el uso de estrategias de evaluación empleadas en la universidad poco útiles para aprender, 17) Por los recursos, materiales y espacios de la universidad, 18) Por las salidas profesionales de la titulación, 19) Por la escasa utilidad de la titulación (para mi desarrollo personal o profesional), 20) Por abordar contenidos en las asignaturas que son inadecuados, 21) Por situación económica personal, 22) Por tener bajo mi cuidado a un familiar, 23) Por tener dificultades para adaptarme a la universidad (con mis compañeras y compañeros, proceso de enseñanza, etc.), 24) Por enfermedades, 25) Por situaciones psicológicas, 26) Otras (especificar):

En la entrevista se diferencian 4 grandes apartados; 1) proceso de selección de los estudios universitarios, 2) trayectoria académica durante la realización de los estudios universitarios, 3) trayectoria laboral durante la realización de los estudios universitarios y 4) abandono académico de los estudios universitarios.

Para conocer las causas de abandono universitario, nos centramos en el análisis del apartado 4.

Procedimiento de recogida de datos

Para llevar a cabo la recogida de datos se administra un cuestionario elaborado ad hoc que atiende a los principales referentes teóricos relacionados con el problema objeto de estudio. El proceso de construcción de este instrumento de recogida de datos se ha realizado tomando como referencia las recomendaciones propuestas por McMillan y Schumacher (2005), de tal manera que se cumple con los criterios de rigor, fiabilidad y validez de la información obtenida (realización de pruebas piloto, forma, contenido, análisis de fiabilidad con pruebas de McDonald y Alfa de Cronbach, análisis factorial y exploratorio, análisis de la redundancia del ítem, etc.). Asimismo, y para obtener una visión más precisa sobre las causas del abandono académico del alumnado universitario, se administra una entrevista en profundidad, cuyo objetivo estará dirigido al análisis de la comprensión de las causas por las que el alumnado universitario decide abandonar su formación.

Se realiza un análisis a través de minería de datos para obtener una radiografía amplia sobre las causas, dimensiones y variables que están relacionadas con el abandono académico del alumnado universitario de la cohorte correspondiente al 2010-2020.

Se construye una única base de datos con la información anonimizada del alumnado de las diferentes universidades participantes.

- Esta base de datos ha sido alojada en un espacio virtual gestionado por la Universidad de La Laguna como líder del proyecto.

- A esta base de datos se le aplican procedimientos de minería de datos para cubrir los objetivos previstos en este artículo.

El análisis de los datos se ha realizado a partir de los resultados obtenidos con el cuestionario con el apoyo metodológico del software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), R-Studio y Microsoft Excel para el entorno operativo Microsoft Windows. Por otro lado, y como complemento al análisis anterior, se realiza un tratamiento cualitativo de los datos a través de la creación de unidad hermenéutica con el programa Atlas.ti.

Cuestiones éticas y de rigor metodológico

Dadas las condiciones para el desarrollo del proyecto, se han tenido en cuenta las siguientes implicaciones para el acceso, tratamiento y almacenaje de la información derivada de las encuestas cuantitativas y de las entrevistas en profundidad que se han empleado para la recogida de datos.

Todo el equipo de personas que conforman este proyecto de investigación ha trabajado bajo las normas éticas de la investigación científica.

Se cuenta con la emisión de informe favorable del comité de Ética de la Investigación y de Bienestar Animal de la Universidad de La Laguna (CEIBA2021-3079) por ende, con la validación ética por parte de todas las universidades participantes. Al mismo tiempo, se ha contactado con los departamentos de protección de datos de las Universidades participantes, concluyendo que dicha investigación cumple todo lo requerido por dichas delegaciones.

De manera más específica:

1. Para el desarrollo de las distintas acciones previstas en cada una de las fases del proyecto, se han tomado en consideración las indicaciones de los distintos comités de ética de las universidades participantes.

2. Se ha trabajado bajo criterios de honestidad, responsabilidad, rigurosidad y transparencia, destinando los esfuerzos y recursos del equipo del proyecto a las finalidades y actividades previstas en el marco de esta investigación.
3. El uso de documentación, publicaciones y/u otras fuentes de información de terceros se ha realizado con el debido reconocimiento a los autores y/o autoras de este material original y solicitando su uso en los casos que así fuese necesario. En este sentido, se ha empleado como sistema de citación la normativa APA vigente en el momento de la consulta de este tipo de fuentes.
4. Debido a que en el proyecto se realizó la recogida de datos a través de cuestionarios cuantitativos, los datos obtenidos han sido facilitados, en un plazo de 12 meses desde la finalización del proyecto, al Banco de Datos Específico de Ciencias Sociales (ARCES) del Centro de Investigaciones Sociológicas a fin de ser integrados en el repositorio institucional que se está construyendo y que tiene como finalidad la conservación y difusión de los datos que se han generado a partir de proyectos que se han desarrollado al amparo de financiación perteneciente a las Administraciones Públicas.
5. Para cada uno de los momentos y acciones que implican la recogida de información de usuarios y/o de bases de datos institucionales, se ha informado debidamente indicando los objetivos y finalidades para los cuales se pretende recabar esta información. En el caso particular de los participantes que han colaborado como parte de la muestra de este proyecto de investigación, se les ha indicado además que su participación es voluntaria y anónima, garantizando en todo momento la confidencialidad de las opiniones/valoraciones emitidas e informando que los datos recabados tienen fines exclusivamente investigadores. Para ello, en el momento de recogida de información, se les ha hecho llegar un consentimiento informado que recoge estas implicaciones éticas propias de la investigación. Esto conlleva que los resultados que se presentan en este artículo no permiten, en ningún momento, identificar a las personas que han participado.
6. Se ha indicado a los participantes en el proyecto el plan de difusión de los resultados, que se está desarrollado bajo criterios de transparencia, rigor, fiabilidad, objetividad y validez de la información.

Análisis e interpretación de resultados

A continuación, se muestran los principales resultados desde una perspectiva mixta, en dichos resultados están incluidos los datos extraídos de los cuestionarios (N=2183) y de las entrevistas (N=33). Tal y como podemos observar en la figura 2. Tenemos un conjunto integrado de dimensiones que se relacionan entre sí de forma dinámica. Lo que tienen en común estas dimensiones es que están compuestas de aspectos internos y aspectos externos. Los aspectos internos tienen que ver con el esqueleto mental y académico del que parte el alumnado cuando accede a los estudios universitarios. Por otro lado, los factores externos tienen que ver con el contexto con el que se relacionen tanto a nivel institucional como académico y personal el alumnado participante en el estudio.

Figura 2. Causas del abandono académico universitario desde una perspectiva mixta

Ana Rodríguez Martínez (Universidad de Zaragoza)
Miguel A. Nogueira Pérez (Universidad de Santiago de Compostela)

José Sánchez Santamaría (Universidad de Castilla la Mancha)
María José Galván-Bovaira (Universidad de Castilla la Mancha)

A continuación, se muestran los principales resultados del cuestionario, desde una perspectiva cuantitativa, y de las entrevistas, desde una perspectiva cualitativa con la intención de converger estos resultados, de modo que permitan comprender la complejidad del problema del abandono universitario en la muestra de universidades español.

Estudio cuantitativo

El análisis factorial arroja 5 causas en las que se organiza la presentación de los resultados desde una orientación cuantitativa: causas formativas, familiares y económicas, académicas, de trayectoria y situaciones personales.

En la figura 2 podemos observar la posición de respuesta ante una escala Likert de 1 a 7 donde 1 representa la atribución más baja y 7 la atribución más alta. En dicha figura se puede observar el rojo los factores que alcanzan la puntuación más baja en cada uno de los 5 factores, así como el orden de cada uno de los ítems distribuido en los 5 factores que posteriormente se ampliarán en dicho informe.

Figura 3: Análisis cuantitativo de la diversidad de causas del abandono académico universitario

1. CAUSAS FORMATIVAS

- C15. Metodologías (4,24)**
- C8. Apoyo (4,12)
- C7. Atención individualizada(4,07)
- C16. Evaluación (4,04)
- C14. Expectativas (4,01)
- C11. Conexión formación y laboral (3,96)
- C12. Coordinación (3,63)
- C17. Recursos, materiales y espacios (3,06)
- C20. Contenidos (2,79)**

2. CAUSAS FAMILIARES Y ECONÓMICAS

- C13. Tiempo para simultanear (3,98)**
- C10. Apoyos económicos (3,70)
- C21. Situación económica. (3,53)
- C9. Apoyo familiar (2,43)
- C22. Cuidado de familiar (2,10)**

5. SITUACIONES PERSONALES

- C25. Situaciones psicológicas (2,74)**
- C23. Dificultades (2,59)
- C24. Enfermedades (1,18)**

4. CAUSAS TRAYECTORIA PERSONAL

- C18. Salidas profesionales (2,74)**
- C19. Utilidad (2,69)**

3. CAUSAS ACADÉMICAS

- C5. Motivación (3,36)**
- C1. Orientación y elección (3,23)
- C3. Rutinas (3,06)
- C4. Interés (2,83)
- C6. Compromiso (2,79)
- C2. Competencias académicas (2,68)**

Ana Rodríguez Martínez (Universidad de Zaragoza) José Sánchez Santamaría (Universidad de Castilla la Mancha)
 Miguel A, Nogueira Pérez (Universidad de Santiago de Compostela) María José Galván-Bovaira (Universidad de Castilla la Mancha)

Causas formativas

La muestra participante identifica las metodologías, la atención individualizada, el apoyo, la evaluación, las expectativas, la conexión de la formación con el mercado laboral y la existencia de recursos, materiales y espacios ofrecidos por las instituciones universitarias como aspectos que han influido de forma importante en haber abandonado sus estudios universitarios. El contenido es el que presenta un valor bajo en relación con el abandono.

Tabla 1 Causas formativas del abandono universitario

Ítem	Posición de las respuestas (Me / Sx / %)		
	Bajo (< 3)	Medio (3 ≤ x ≤ 5)	Alto (5 < x ≤ 7)
C7. Atención individualizada		4,07 (2,305) 53,9	
C8. Apoyo		4,12 (2,288) 53,4	
C11. Conexión formación y laboral		3,96 (2,393) 55,6	
C12. Coordinación		3,63 (2,248) 51,5	

C14. Expectativas		4,01 (2,346) 54,1	
C15. Metodologías		4,24 (2,309) 50,4	
C16. Evaluación		4,04 (2,298) 54,5	
C17. Recursos, materiales y espacios		3,06 (2,072) 63,0	
C20. Contenidos	2,79 (2,054) 57,8		

Causas familiares y económicas

Las causas familiares en relación con los aspectos de apoyos económicos, tiempo para simultanear estudios y situación económica son identificados, por la muestra participante en el estudio, con un valor medio o moderado en el abandono. Por su parte, el apoyo y el cuidado familiares tiene un bajo peso, lo que evidencia, desde la percepción de la muestra participante, poca importancia en relación con el abandono que han experimentado.

Tabla 2. Causas familiares y económicas del abandono universitario

Ítem	Posición de las respuestas (Me / Sx / %)		
	Bajo (< 3)	Medio ($3 \leq x \leq 5$)	Alto ($5 < x \leq 7$)
C9. Apoyo familiar	2,43 (2,001) 66,7		
C10. Apoyos económicos		3,70 (2,434) 60,6	
C13. Tiempo para simultanear		3,98 (2,514) 54,9	
C21. Situación económica		3,53 (2,495) 55,7	
C22. Cuidado de familiar	2,10 (1,969) 76,1		

Fuente: cuestionario AbACu, 2022.

Causas académicas

En relación con las causas académicas, la muestra participante presenta los valores medios se muestran en la orientación y elección, las rutinas y la motivación. Estos tres aspectos son valorados como importantes en la decisión de abandono de los estudios universitarios que ha tomado la muestra participante. Por su parte, las competencias académicas, junto con el interés y el compromiso son percibidos, por esta muestra, como menos relevantes para haber abandonado.

Tabla 3. Causas académicas del abandono universitario

Ítem	Posición de las respuestas (Me / Sx / %)		
	Bajo (< 3)	Medio ($3 \leq x \leq 5$)	Alto ($5 < x \leq 7$)
C1. Orientación y elección		3,23 (2,384) 48,3	
C2. Competencias académicas	2,68 (1,981) 41,5		
C3. Rutinas		3,06 (2,086) 43,0	
C4. Interés	2,83 (2,098) 57,0%		
C5. Motivación		3,36 (2,300) 42,7	
C6. Compromiso	2,79 (2,002) 43,7		

Fuente: cuestionario AbACu, 2022.

Causas trayectoria personal

La muestra participante atribuye un peso bajo a los aspectos de salidas profesionales y de utilidad de los estudios en relación con el abandono universitario. De modo, para una parte importante de la muestra, su decisión de abandonar no se vio influida por estos dos aspectos.

Tabla 4. Causas de trayectoria personal del abandono universitario

Ítem	Posición de las respuestas (Me / Sx / %)		
	Bajo (< 3)	Medio ($3 \leq x \leq 5$)	Alto ($5 < x \leq 7$)
C18. Salidas profesionales	2,74 (2,097) 59,7		
C19. Utilidad	2,69 (2,077) 60,7		

Fuente: cuestionario AbACu, 2022.

Causas de situaciones personales

Las situaciones personales vinculadas a dificultades, enfermedades y psicológicas son percibidas como causas con un nivel bajo de influencia a la hora del abandono en la muestra participante en el estudio, siendo la de enfermedades la que menor peso tiene sobre el abandono.

Tabla 5. Causas situaciones personales del abandono universitario

Ítem	Posición de las respuestas (Me / Sx / %)		
	Bajo (< 3)	Medio (3 ≤ x ≤ 5)	Alto (5 < x ≤ 7)
C23. Dificultades	2,58 (2,067) 62,9		
C24. Enfermedades	1,80 (1,748) 83,1		
C25. Situaciones psicológicas	2,74 (2,311) 62,6		

Fuente: cuestionario AbACu, 2022.

Estudio cualitativo

Tal y como podemos observar en la figura 4, tras analizar los datos desde la perspectiva cualitativa toman fuerza seis causas que a su vez convergen con los factores causales desarrollados en el análisis cualitativo. En este apartado vamos a desarrollar cada una de estas causas de abandono académico universitario con detalle.

Figura 4 Análisis cualitativo de la diversidad de causas del abandono académico universitario

Ana Rodríguez Martínez (Universidad de Zaragoza)
Miguel A, Nogueira Pérez (Universidad de Santiago de Compostela)

José Sánchez Santamaría (Universidad de Castilla la Mancha)
María José Galván-Bovaira (Universidad de Castilla la Mancha)

Los resultados se describen en torno a las cuatro categorías que definieron los bloques de información del guion de la entrevista, estas son: 1) Proceso de selección de los estudios universitarios, 2)

Trayectoria laboral durante los estudios universitarios, 3) Trayectoria académica en los estudios universitarios y 4) Abandono de los estudios universitarios.

Las causas identificadas en el relato de las personas entrevistadas se resumen en la tabla siguiente (Tabla 6).

Tabla 6. Causas del abandono de estudios universitarios

Causas del abandono	Baja satisfacción con la carrera (elección incorrecta)
	Actividad laboral como prioridad (dificultades económicas)
	Baja autorregulación del aprendizaje
	Baja autorregulación académica
	Baja autoeficacia social
	Recursos institucionales utilizados (ayudas, servicio de atención psicológica y orientación)

La **baja satisfacción** con la carrera está relacionada con el **1) Proceso de selección de los estudios universitarios**. Esta categoría hace referencia a la elección de los estudios universitarios y a los condicionantes de la toma de decisiones sobre las carreras que iniciaron y abandonaron posteriormente. La elección de los estudios bascula entre los que eligieron la carrera por la que realmente estaban interesados y los que se sintieron presionados por el entorno social y familiar pasando por quienes manifestaron haber carecido de información y orientación que les apoyara en su proceso de toma de decisiones.

...realmente la cosa fueron mis padres que no querían que no tuviese una oportunidad o lo que sea y me animaron a que estudiara y fue un poco por ellos realmente, pero yo no quería (26:7 ¶ 51 in Ciencias 295_UZ_Eduardo)

no teníamos la información suficiente como alumnos, dentro de. Instituto ¿No? es la oferta. Muchas veces existe la titulitis, de que es necesario tener un título, pero no nos cuentan las posibles salidas, muy buenas, que tienes a ciclos superiores con muy buena calidad y en algunas ramas, incluso superan al propio grado universitario (1:7 ¶ 43, no teníamos la información suficiente como alumnos, dentro de. Institución in 1.337.792_ULL Ciencias por JJ Sosa)

La siguiente de las causas identificadas es la necesidad de simultanear los estudios universitarios con el trabajo ya que por dificultades económicas o por tener que sostenerse económicamente la **actividad laboral** constituía un imperativo y, por lo tanto, una prioridad para una parte importante de las personas entrevistadas. Está relacionada con la segunda de las categorías de análisis **2) Trayectoria laboral durante los estudios universitarios**

El rendimiento, pues porque tenía que trabajar y mi objetivo era trabajar y pagarla yo, entonces tardé más tiempo del debido. Por eso y porque al final trabajando es difícil compaginar Trabajo, Universidad y todo. (1:22 ¶ 87, 1.337.792_ULL Ciencias por JJ Sosa)

Las siguientes causas se agrupan en torno a la tercera dimensión de análisis, es decir, **3) Trayectoria académica durante los estudios universitarios**.

Bajo la categoría específica de **Autorregulación del aprendizaje** se agrupan las respuestas relacionadas con el proceso por el que el estudiantado organiza y desempeña el trabajo de estudio,

cómo se planifica, cómo afronta la tarea y cómo la evaluación le hace reflexionar acerca de su propio desempeño y de las decisiones a tomar al respecto. La mitad de las personas entrevistadas manifestaron haber tenido dificultades para **estructurar el trabajo** y estudiar de forma autónoma.

la falta de un temario más o menos regulado vale y quizás también la excesiva duración de las clases porque teníamos asignaturas que la dábamos dos veces a la semana, pero dábamos dos horas seguidas y ya te digo es que cuando llevábamos una hora de clase hacías... (gesto de desconectar) y te ibas. Eso era para mí lo más difícil el no tener un temario del que yo estudiar sino tener que hacérmelo yo que nunca lo había hecho y como la clase y la materia avanzaba tan rápido, porque ya te digo dábamos temas muy largos en muy poco tiempo a mí me costaba mucho elaborar mi propio tema para estudiar los entonces eso fue quizás lo más complicado (15:15 ¶ 80 in Transcripción_Enrique_Ciencias_Sociales_NIVEL_ALTO)

Igualmente, la percepción de contenidos inabordables por su **complejidad**, forman parte del relato de las personas entrevistadas. Otra parte de ellas, aproximadamente un tercio no las encontraron o las resolvieron.

cuando entré a los estudios universitarios no me pareció nada fácil, o sea, no voy a decir que no es imposible pero no me parece un camino fácil, hay que estudiar y currárselo mucho y en mi caso en ese tipo de carrera, o sea, en esa carrera todos los compañeros de clase que teníamos íbamos bastante apurados, se nota muchísima diferencia de la base que te dan en el Bachillerato o los estudios que haces en el Bachillerato con respecto a los estudios que tienes que estudiar en la carrera, en esa carrera en concreto. O sea, hay veces, no sé, hay veces que te ves superado, yo me acuerdo que había veces que te veías superado, que no sabías ni por dónde estabas y tenías que meterle muchas horas. No sé, me parece que exige sacrificio no sé si demasiado o no, pero exige bastante sacrificio (30:14 ¶ 113 in Ingeniería y A.7_UZ_0014FDFD6DFD3A097DFDFD10583E6B Carlos Sacramento)

La **Autorregulación académica** por su lado hace alusión al control y gestión que la persona ejerce sobre sus pensamientos, sus emociones, su comportamiento, su sistema motivacional y atribucional con el fin de alcanzar sus metas.

En general, las personas entrevistadas manifestaron que su **rendimiento académico** no se ajustó a sus expectativas a pesar del esfuerzo realizado, aunque la asistencia a clase parece ser que fue más o menos sistemática por parte de quienes no trabajaban. La nota media conseguida era mejor al inicio y después fue decayendo. Los aprobados y notas más altas siempre estaban relacionadas con el gusto por las asignaturas.

No, en alguna ocasión sí me sentí frustrado. Sí, porque sentía que las horas de estudio que yo le había dedicado no concordaban con la... Es verdad que después, por ejemplo, los profesores te enseñaban los exámenes y es verdad que después estaban mal. Había cosas pues que al final a lo mejor no terminas de entender del todo. También es un error, pues a lo mejor no acudir a las tutorías que te ofrecen los profesores o esos momentos en los que te ves incapaz de prestar atención a clase, pues ya sea el cansancio o que no tienes un buen día. Pues todo eso también influye (5:19 ¶ 102 in 3532848_ULL)

La percepción acerca de la **metodología docente** fue otra de las categorías específicas que una parte de las personas entrevistadas esgrimieron como causa del abandono de sus estudios. Así, relataron que el profesorado impartía contenidos teóricos, observaron falta de motivación para la tarea docente y poca accesibilidad para hacer consultas en tutorías.

...Luego, los profesores tienen que estar actualizados, es muy importante. O sea, no es solo llegar y te explico cuatro fórmulas matemáticas o cuatro momentos contables. No hay que estar formados, actualizados y, sobre todo, tener ilusión. Ilusión por enseñar (9:43 ¶ 250 in 1.272_ULL)

También el **trato** recibido por parte del profesorado fue objeto de comentario en las entrevistas

Yo siento que en la universidad no eres más que un mero número y nadie se preocupa por ti, a no ser que, quitando ciertas excepciones como la profesora que he nombrado en varias ocasiones porque para el resto ibas al despacho y poco más que te ladraban por haber ido a molestarlo en sus horas de trabajo para los cuales tienes que estar para ellos (4:48 ¶ 194 in 2862448_ULL)

Por su parte, la **Autoeficacia social** engloba aquellas competencias personales conducentes a tener éxito en la interacción social en nuevos escenarios y lejos de la familia.

La adaptación a una nueva residencia por la lejanía de la casa familiar o el enfrentamiento a situaciones colaterales son otro de los factores que los entrevistados manifiestan como dificultad añadida

como que claro al final no era mi sitio, no estuve mal, tenía pues ahí mi grupete, salía y demás, pero al final, no, no estaba tan a gusto, porque no terminaba yo de encajar. Lo que pasa, que yo es que también tenía mi grupo fuera, porque todos los de mi instituto, pues al final todos nos vamos a Zaragoza a estudiar, entonces tienes ahí también tu círculo (17:19 ¶ 86 in 600_UZ_NORMA TOMÁS RONCAL_Entrevista 3 Alejandra_09_11_2022_Arte y Humanidades)

Finalmente, los recursos institucionales de apoyo parece que no cumplieron con su función. En los casos en los que habían transcurrido más de 15 años desde el abandono de los estudios universitarios porque no existían y en los más recientes, por desconocimiento. La respuesta casi unánime a la cuestión de si buscaron **apoyo institucional** antes de abandonar los estudios fue negativa. Contrastaron su intención con familia, amistades, algún profesor de las asignaturas con quienes tenían mayor conexión, antiguos profesores del instituto o con algún profesional externo, pero nunca con ningún recurso institucional universitario por las razones mencionadas.

A alguien profesional no, o sea lo hablaba eso con mi pareja, con mis padres y con mis tíos, pero no con alguien profesional (14:29 ¶ 162 in 32.648440_ULL)

La verdad es que no porque desconocía también esos temas. Había muchos aspectos de estas cosas que yo desconocía y desconozco todavía. Entonces la verdad es que no (12:26 ¶ 170, 1.358.528_ULL)

En otros casos las ayudas de tipo económico no llegaron y se enfrentaron a dificultades económicas por pérdida de beca u otras circunstancias de similares características o por no disponer del tiempo necesario para afrontar los estudios.

no sinceramente la verdad que ninguna no pensaba que me que me fuera a suponer un esfuerzo titánico ni nada, simplemente pensaba que iba a tener que esforzarme a estudiar como siempre y la sacaría en los 5 años que duraba mi grado y ya está. No pensaba en ese momento que me fuera a suponer tanto (15:41 ¶ 174 in Transcripción_Enrique_Ciencias_Sociales_NIVEL_ALTO)

tuve que intentar adaptarme lo máximo posible económicamente a la carrera, transfiriendo plazos superiores al fraccionamiento que ofrecían y bueno, posteriormente, sí que conseguí pagar, pero digamos que la beca me hubiera ayudado bastante, mucho, mucho a la hora de poder estudiar los estudios que quería (21:19 ¶ 70 in 114_UZ_ - Entrevista AbAcU Alejandra_17_11_2022_Sociales)

En conclusión, los motivos aludidos para el abandono se centraron fundamentalmente y siguiendo este orden, en que hicieron una mala elección, no se adaptaron a la complejidad y/o dinámica de trabajo, sus expectativas se vieron incumplidas y les rodearon circunstancias económicas, personales, laborales y familiares que les obligaron.

A la pregunta de si hoy tomarían de nuevo la misma decisión, aproximadamente la mitad de las personas entrevistadas dicen con rotundidad que sí, que harían exactamente lo mismo o incluso abandonarían antes y la otra mitad manifiesta que fue una mala decisión, unos lo afirman sin dar explicaciones otros apuntan que, con la experiencia de ahora, con la perspectiva del tiempo deberían haber tratado de terminar lo emprendido.

Probablemente, sí la tomaría. Tomaría la misma decisión (5:37 ¶ 170 in 3532848_ULL)

Pues no sabría decirte. Eh, si echo la vista atrás, pues claro, en ese momento, yo lo tenía claro. Pero si lo veo por la perspectiva de ahora, pues quizás hubiese acabado los estudios o si me hubiese decantado por otra carrera y no hubiese tenido los problemas de salud, pues sí que hubiese acabado los estudios que finalmente elegí (6:23 ¶ 122 in 1238008_ULL)

Tabla 7. Convergencia entre las causas del abandono desde los prismas cuantitativo y la cualitativo

ANÁLISIS				
CUANTITATIVO			CUALITATIVO	
CAUSAS FORMATIVAS			CATEGORÍAS DE ANÁLISIS	
Posición de las respuestas (Me)				
	Bajo (< 3)	Medio (3 ≤ x ≤ 5)	Alto (5 < x ≤ 7)	
C7 Atención individual		4,07 (2,305)		Autorregulación académica Autoeficacia personal
C8. Apoyo		4,12 (2,288)		
C11 Conexión formación y laboral		3,96 (2,393)		
C12 Coordinación		3,63 (2,248)	¿	

C14 Expectativas		4,01 (2,346)		
C15 Metodologías		4,24 (2,309)		
C16 Evaluación		4,04 (2,298)		
C17. Recursos, materiales y espacios		3,06 (2,072)		
C20 Contenidos	2,79 (2,054)			
CAUSAS ACADÉMICAS				CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
C1 Orientación y elección		3,23 (2,384) 59,6		Autorregulación académica
C2 Competencias académicas	2,68 (1,981) 58,5			¿?
C3 Rutinas		3,06 (2,086) 61,3		Autorregulación académica Autorregulación del aprendizaje
C4 Interés	2,83 (2,098) 57,0%			Autorregulación académica Autorregulación del aprendizaje
C5. Motivación		3,36 (2,300) 57,3		Autorregulación académica Autorregulación del aprendizaje
C6. Compromiso	2,79 (2,002) 56,3			¿?
CAUSAS FAMILIARES Y ECONÓMICAS				CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
C9. Apoyo familiar	2,43 (2,001) 66,7			
C10. Apoyos económicos		3,70 (2,434) 60,6		Dificultades económicas
C13. Tiempo para simultanear		3,98 (2,514) 54,9		Autorregulación del aprendizaje
C21. Situación económica		3,53 (2,495) 55,7		Dificultades económicas
C22. Cuidado de familiar	2,10 (1,969) 76,1			
CAUSAS TRAYECTORIA PERSONAL				CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
C18. Salidas profesionales	2,74 (2,097) 59,7			Autorregulación académica
C19. Utilidad	2,69 (2,077) 60,7			
CAUSAS SITUACIONES PERSONALES				CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
C23. Dificultades	2,58 (2,067) 62,9			Dificultades económicas

C24. Enfermedades	1,80 (1,748) 83,1			
C25. Situaciones psicológicas	2,74 (2,311) 62,6			

Discusión y conclusiones

La fortaleza de la investigación realizada reside en el desarrollo de un diseño mixto convergente dada la complejidad del objeto de estudio (Creswell & Plano, 2018; Kallemeyn, Hall, & Gates, 2020). Se aportan nuevas evidencias coincidentes con las de investigaciones previas en cuanto a las causas que permiten explicar el abandono de los estudios universitarios, entre las que se distinguen, según el modelo teórico manejado (Constante et al., 2021; García, 2014; Munizaga et al., 2018), tres tipologías de factores: individuales, institucionales y socioeconómicos. Estos factores no se comportan de forma aislada, sino que interaccionan entre sí en función de las características de los individuos y del contexto en el que tiene lugar su desarrollo, tal como sostienen Esteban et al. (2016). Tal y como se puede observar en la figura 5, en este estudio de causas del abandono académico convergen causas internas y externas tanto desde la situación individual, como institucional y/o socioeconómica. En cada una de estas causas encontramos factores de corte académico, personal y económico.

Figura 5 Análisis mixto de diversidad de causas del abandono académico universitario

Concretamente, el análisis cuantitativo de los datos ofrecidos por la encuesta pone de manifiesto como causas más sentidas por los encuestados para justificar el abandono de sus estudios aquellas relacionadas con el ámbito institucional y educativo, destacando aspectos tales como tales como la

falta de atención individualizada y apoyo por parte del profesorado, así como también la disconformidad con las metodologías de enseñanza o las estrategias de evaluación empleadas por el profesorado universitario. Siguen a éstas las causas de índole individual, como, por ejemplo, el no cumplimiento con las expectativas sobre la universidad, y causas socioeconómicas como la falta de apoyos económicos o falta de tiempo para simultanear los estudios con otras actividades.

A partir del análisis factorial realizado se ha tratado de comprobar hasta qué punto se pone de manifiesto en la muestra participante el modelo teórico explicativo de tres factores. Dicho análisis arrojó hasta cinco causas: formativas, académicas, familiares y económicas, de trayectoria y situaciones personales. Estas causas, en cierta medida, no contradicen a las del modelo teórico, sino que responden a una manifestación de las percepciones y experiencias individuales de los participantes en el estudio pertenecientes a una muestra de carácter heterogéneo, destacando, en general, las medias más altas en las causas relacionadas con aspectos formativos, que el modelo teórico sitúa en aspectos institucionales y educativos.

En cuanto al análisis cualitativo del contenido de las entrevistas, realizado con la intención de comprender mejor el fenómeno estudiado a partir del análisis cuantitativo, cabe destacar que el relato de los participantes ha permitido identificar seis causas del abandono de los estudios universitarios: baja satisfacción con la carrera (por elección incorrecta); actividad laboral como prioridad (por dificultades económicas); baja autorregulación del aprendizaje (por falta de autonomía); baja autorregulación académica; baja autoeficacia social; y recursos institucionales utilizados (ayudas, servicio de atención psicológica y orientación). Estas nuevas categorías convergen transversalmente en algunas de las diferentes categorías o dimensiones presentes en el modelo teórico y el modelo estadístico, de lo cual se infiere la complejidad del fenómeno.

En conclusión, según las evidencias destacadas en el presente estudio, se puede afirmar que el abandono universitario deriva de un contexto desbordante que no permite conectar al estudiantado conforme a su diversidad. Este contexto junto con unas circunstancias individuales propiciatorias, además del particular desarrollo de la trayectoria previa a los estudios universitarios y de la trayectoria durante la realización de dichos estudios, podrían precipitar la decisión de abandono, explicado por la generación de círculos de desenganche conformados por la interacción de causas de las diferentes tipologías aquí analizadas.

El conocimiento y abordaje de causas como las aquí identificadas y descritas resulta esencial para el desarrollo de estrategias efectivas de prevención y apoyo que promuevan la retención estudiantil y fomenten el éxito académico en las instituciones universitarias. Dado que buena parte de las principales causas se sitúan en factores de carácter institucional y educativos o formativos, se pone de manifiesto la necesidad de diseñar, implementar y evaluar estrategias de orientación académico-profesional en la enseñanza preuniversitaria (Rodríguez et al., 2017) y universitarias basadas en la equidad del proceso, como sostienen Figuera et al. (2015, 2020). Concretamente, según De Vincenzo (2021), se ha señalado la función crucial de la orientación en la primera etapa de los estudios universitarios, que se convierte en una herramienta eficaz en la formación universitaria, sobre todo en lo que respecta a resultados como la autoeficacia para tomar decisiones sobre la carrera profesional, la búsqueda del éxito educativo y la reducción de las tasas de abandono. Además, como indican Pérez-Ferra et al., (2018) para el alumnado que accede a la universidad, adaptarse al nuevo contexto de aprendizaje es un proceso complejo, por lo que es necesario desarrollar y potenciar estrategias concretas como, por ejemplo, la tutoría universitaria.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, P., Santiviago, C., López, D., Da Re, L., & Rubio, V. (2014). Competencias de adaptabilidad y expectativas del alumnado en proceso de transición a la Educación Superior: un estudio transnacional en España, Uruguay e Italia. En N. Gómez (comp.), *IV Conferencia Latinoamericana sobre el Abandono en la Educación Superior* (978-984). Universidad de Antioquía.
- Álvarez, P., & López, D. (2011). El absentismo en la enseñanza universitaria: un obstáculo para la participación y trabajo autónomo del alumnado. *Bordón*, 63(3), 41-54.
- Cabrera, L., Bethencourt, J., Álvarez, P., & González, M. (2006). El problema del abandono de los estudios universitarios. *RELIEVE*, 12(2), 171-203.
- Cabrera, L., Bethencourt, J., González, M., & Álvarez, P. (2006). Un estudio transversal retrospectivo sobre prolongación y abandono de estudios universitarios. *RELIEVE*, 12(2), 105-127.
- Creswell, J. W. & Plano, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage.
- Constante-Amores, A., Florenciano-Martínez, E., Navarro-Asencio, E., & Fernández-Mellizo, M. (2021). Factores asociados al abandono universitario. *Educación XX1*, 24(1), 17-44. <http://doi.org/10.5944/educXX1.26889>
- De Vincenzo, C. (2021). Il ruolo dell'orientamento universitario in itinere per la prevenzione del drop-out e la promozione del successo formativo. Una rassegna di studi empirici recenti. *Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies (ECPS Journal)*, 0(23), 219-236. <https://doi.org/10.7358/ecps-2021-023-devi>
- Esteban, M., Bernardo, A., Tuero, E., Cervero, A., & Núñez, J. C. (2016). El contexto sí importa: Identificación de relaciones entre el abandono de titulación y variables contextuales. *European Journal of Education and Psychology*, 9(2), 47-88.
- González, M., Álvarez, P., Cabrera, L., & Bethencourt, J. (2007). El abandono de los estudios universitarios: factores determinantes y medidas preventivas. *Revista Española de Pedagogía*, 45(236), 71-85.
- Figuera, P., Torrado, M., Dorio, I., & Freixa, M. (2015). Trayectorias de persistencia y abandono de estudiantes universitarios no convencionales: implicaciones para la orientación. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 18(2), 107-123. <https://doi.org/10.6018/reifop.18.2.220101>
- Figuera, P., Torrado, M., & Valls, R. G. (2020). El fenómeno del abandono universitario: de la descripción a la explicación. En A. B. Bernardo, E. Tuero, L. S. Almeida y J. C. Núñez (Eds.), *Motivos y factores explicativos del abandono de los estudios. Claves y estrategias para superarlo* (pp. 102-115). Pirámide.
- García, A. M. (2014). Rendimiento académico y abandono universitario: modelos, resultados y alcances de la producción académica en la Argentina. *Revista Argentina de Educación Superior*, 8, 9-38. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/35674>
- Kallemeyn, L. M., Hall, J. N., & Gates, E. (2020). Exploring the relevance of complexity theory formixed methods research. *Journal of Mixed Methods Research*, 14(3), 288-304. <https://doi.org/10.1177/1558689819872423>
- Munizaga, F., Cifuentes, M., & Beltrán, A. (2018). Retención y abandono estudiantil en la Educación Superior Universitaria en América Latina y el Caribe: Una revisión sistemática. *Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, 26(61), 1-32. <https://doi.org/10.14507/epaa.26.3348>

- Nora, A. & Crips, G. (2012). Student persistence and degree attainment beyond the first year in college: Existing knowledge and directions for future research. En A. Seidman (ed). *College student retention. Formula for student success* (pp. 229-249) . Rowman y Littlefield publishers, inc.
- Pérez-Ferra, M., Quijano, R., & Muñoz, I. (2018). Transición de Secundaria a la Universidad en estudiantes de los títulos de maestro de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Jaén. *Aula Abierta*, 47(2), 167-176. <https://reunido.uniovi.es/index.php/AA/article/view/12721/11685>
- Rausch, J. & Hamilton, M. (2006). Goals and Distractions: Explanations of Early Attrition from Traditional University Freshmen. *The Qualitative Report*, 11(2), 317-334.
- Rodríguez Álvarez, P., Ocampo Gómez, C. I., & Sarmiento Campos, J. A. (2017). Valoración de la orientación profesional en la enseñanza secundaria postobligatoria. *Revista de Investigación Educativa*, 36(1), 75-91. <https://doi.org/10.6018/rie.36.1.285881>
- Rodríguez, A.B., Espinoza J., Ramírez, L.J., & Ganga A. (2018). Deserción Universitaria: Nuevo Análisis Metodológico. *Formación Universitaria*, 11(6), 107-118.
- Tinto, V. (1975). Dropout from Higher Education: A theoretical Synthesis of Recent Research. *Review of Educational Research*, 45(1), 89-125.
- Tinto, V. (1989). Definir la deserción: una cuestión de perspectiva. *Revista de la Educación Superior*, 18(71), 1-9.
- Torrado, M. (2012). *El fenómeno del abandono en la Universidad de Barcelona: el caso de ciencias experimentales*. Servicio de publicaciones de la Universidad de Barcelona.